

VOLUME-3

ISSUE № 2 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

RESEARCH
ACADEMY

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

2/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Nazarov Anvarjon Tug'unboyevichUniversity of Business and Science
Maktabgacha-boshlang'ich ta'lim va
jismaniy tarbiya kafedrası
dotsenti, p.f.f.d. (PhD)**TURIZM TASHKILOTLARI VA SPORT UYUSHMALARIDA YO'RIQCHI KADRLARNI TAYYORLASH
USULLARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15694562>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bilim orttirish, maxsus turizm bilan shug'ullanuvchilarni tayyorlashda nazariya va amaliyot o'zaro bog'liqligi, tayyorgarlikning ko'rsatilgan bo'limlarida sport turizmining har bir turi uchun umumiy va maxsus savollar mavjudligi, maxsus turistik tayyorlanish uchun bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish haqida nazariya ma'lumot va amaliy tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim va tarbiya jarayoni, hududning an'anaviy belgilari, hududning yirik va mashtabsiz tasvirlari, yo'nalishlari

Kirish

Hozirgi kunda jismoniy madaniyat, sport va turizm sohaları ahamiyatining ortib borishi natijasida, aholining turli qatlamlari, xususan o'quvchi yoshlar va talabalar o'rtasida sayr-ekskursiya hamda sayohat turlarini tashkil qilish va amalga oshirish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Turizm sohasi rivojlanib borar ekan, unda ishtirok etuvchi jamoatchi kadrlar — instruktor va faollarni tayyorlash jarayonini tizimli va ilmiy asosda yo'lga qo'yish zarurati kun sayin kuchaymoqda. Mazkur jarayon o'quvchi-yoshlarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, jamoaviy ishlash, tabiat va madaniy meros obidalarini bilan tanishish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Turizm bo'yicha kadrlar tayyorlash jarayoni nafaqat maxsus o'quv muassasalarida, balki umumiy ta'lim va boshlang'ich tarbiya muassasalari, kasb-hunar kollejlari va ishlab chiqarish jamoalarida ham tashkil etilayotgani sohaga yangicha yondashuv va mazmun bag'ishlamoqda. Shu nuqtai nazardan, turli soha va tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan yoshlar va talabalar uchun turizm asoslari, sayr va ekskursiyalarni tashkil etish, ommaviy sog'lomlashtirish tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish bugungi kunning muhim talablaridan biridir.

Mazkur maqolada turizm (sayr-ekskursiya va sayohat turlari) bo'yicha jamoatchi kadrlarni — instruktor va faollarni tayyorlash faoliyatining mazmun-mohiyati, asosiy jarayonlari hamda ularni amalga oshirishda bo'lajak mutaxassislar rioya etishi zarur bo'lgan tartib-usullar yoritiladi. Shuningdek, turizm sohasiga doir tashkilotlar va ularning joylardagi quyi bo'linmalarining amaliy faoliyati, instruktor va faollarni tayyorlashning zamonaviy usullari, pedagogik texnologiyalar asosida samarali tashkil etish yo'llari tahlil qilinadi.

Turizm (sayr-ekskursiya va sayohat turlari) bo'yicha jamoatchi kadrlarni (instruktur va faollar) tayyorlash bilan bog'liq faoliyatlarni o'rganish hamda ulardagi tartib-usullarni amalga oshirishda bo'lajak mutaxassislar quyidagi jarayonlarga itoat etishlari lozim.

Jismoniy madaniyat va sport sohasidagi o'quvchi yoshlar va talabalar turizm bo'yicha o'tkazilgan darslar, qo'shimcha mashg'ulotlar jarayonida ba'zi bir ma'lumotlar, talabalar, ish uslublarini o'rganishda qiyinchilik, tushunmovchiliklarga duch kelishi mumkin. Ya'ni jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati, jismoniy madaniyat va sportni boshqarish kabi fanlarning mazmunidagi tashkilotchilik faoliyatlar, jamoatchi kadrlarni tayyorlashga doir yo'l-yo'riqlar keyingi bosqichlarda (III-IV) o'tilishi mumkin. Shu sababdan o'quvchi va talabalar doimo

mustaqil izlanish va o'rganish jarayonlarini keyingi bosqichlardagi faoliyatlar bilan bog'lab olib borishlari lozim.

Bolalar tarbiya muassasalari, boshlang'ich ta'lim va umumta'lim jarayonlari bo'yicha (fanlar ham) tahsil oluvchi o'quvchi yoshlar va talabalar (pedagogika kollejlari, fakultetlar) turizmdagi barcha faoliyatlarni o'rganishlari, shuningdek jamoatchi kadrlar tayyorlash yo'lidagi ishlar bilan ham mustaqil ravishda o'rganishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xalq xo'jaligining barcha tarmoqlari va maxsus ta'lim beruvchi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarining (kasb-xunar kollejlari) o'quvchi yoshlari va talabalari turizm bo'yicha jamoatchi kadrlar, faollar va instruktorlar tayyorlash usullariga ko'proq e'tibor berishlari lozim. Chunki, mehnat jarayonlarida har bir jamoada sayrlar (ekskursiya) va turli sayohatlarni (dam olish, xordiq chiqarish, piyoda yurish, o'lka va tabiat bilan tanishish, sog'lomlashtirish, maxsus testlar talabini bajarish va h.k.) tashkil qilishda mutaxassislar, rahbar xodimlarning bevosita yordami, ko'rsatmalari zarur bo'ladi.

Yuqorida bayon etilganidek, xalqaro va mahalliy turizmni (ekskursiya) tashkil qilishda O'zbekturizm Milliy Kompaniyasi va ekosantur xalqaro jamg'arma tashkilotlarining quyi (viloyat, shahar-tuman, boshlang'ich tashkilot-jamoa) organlari (tarmoqlar) tomonidan tashkiliy va boshqaruv faoliyatlar amalga oshiriladi.

Turizm bo'yicha fakultet va maxsus-kasbiy kollejlardagi o'quvchi yoshlar va talabalar davlat granti (ta'minoti) va shartnomalar (pullik) asosida ta'lim olib, ular shtatli la-vozlarda xizmat qiladi. Shunday bo'lsada, jamoalarda (o'quv va mehnat) ommaviy ravishda yashash joylari hamda tarixiy-madaniy shaharlarga sayrtomoshalar (ekskursiya) tashkil qilinishi hozirgi kunning da'vati va an'anaga aylanayotgan tashkil iy-boshqaruv tadbiridir. Ularni uyushtirish va o'tkazishda jamoatchi faollar (aktiv) va tashkilotchi-instruktorlarsiz amalga oshirish ancha murakkab hisoblanadi. Shu sababdan yuqoridagi turizm tash-

kilotlari va jamg'arma uyushmalari o'zlarining kafolatli-tegishli tashkilotlari, jamoalarida faollar, jamoatchi kadrlar, instruktorlar tayyorlashlari lozimdir. Buning uchun esa eng avvalo har bir o'quv muassalari, ishlab chiqarish mehnat jamoalari, madaniyat, ijodiyot va boshqa sohalardagi muassasalar tarkibida turizm (sayr-sayohat) bo'yicha boshlang'ich jamoa (to'garak, kurs, seminar va h.k.) tashkil etishlari lozim. Bu bilan Respublikada jismoniy tarbiya, sport va turizmga doir amaldagi qoidalar, qarorlarni hayotga singdirish, shu asosda mehnatkash omma va o'quvchi-talaba yoshlarning ma'naviy-jismoniy barkamoligini tarbiyalashda xizmat qiladi.

Yuqorida qayd etilganidek, O'zbekturizm Milliy Kompaniyasi, Xalqaro ekosantur tashkiloti, o'rmon xo'jaligi va qo'riqxonalar tashkilotlarining viloyatlar, shahar-tumanlar, hatto deyarli barcha o'quv muassasalari, ishlab chiqarish mehnat jamoalarida ularning quyi tarmoqlari, boshqaruv tizimlari mavjud. Ularda xizmat qiluvchi mutaxassis xodimlar qamrovi keng va ko'p qirrali ish jarayonlarida barcha faoliyatlarni tashkil qilishda amaliy jihatdan to'la kuch- imkoniyatlarga ega emas, ya'ni shtatlarning kamligi, o'zini-o'zi moliyaviy ta'minlash tamoyillar bularga barcha shart-sharoitlar yaratishga lojizlik qilishi mumkin. Shu sababdan barcha tarmoqlarda (shahar-tuman, viloyat) turizm turlari bo'yicha jamoatchi kadrlar tayyorlash ishlarini yo'lga qo'yishga to'g'ri keladi. Bunda Respublika kasaba uyushmalari Kengashi va uning tarkibidagi jismoniy madaniyat va sport jamiyatining Nizomi, ishlab chiqilgan qaror va uslubiy ko'rsatmalarga tayanishlari zarurdir. Shu asosda sharoitlar, imkoniyatlar darajasida har yili 1-2 marotaba maxsus kurs, seminar mashg'ulotlarini tashkil etib, ularga sportchilar, sayohatchi-faollarni jalb etish yo'li bilan turizm instruktorlarini tayyorlashni amalga oshirish kerak bo'ladi.

Respublikadagi "Yoshlik", "Talaba", kasaba uyushmalarining jismoniy madaniyat va sport tashkiloti, "Dinamo", "Vatanparvar", MHSX (Markaziy harbiy sport klubi), sport uyushmalari va jamiyatlarining ham viloyat, shahar-tuman va boshlang'ich jamoa ter-

malaria mavjud. Ularning ish faoliyatida sport turlari bo'yicha turli musobaqalar, ommaviy sog'lomlashtirish tadbirlari asosiy o'rinda turadi.

Ommaviy sog'lomlashtirish jismoniy madaniyat va sport tadbirlarining tarkibiy qismi turizm (sayr-sayohat) hisoblanadi. Shuningdek, bolalar tarbiya muassasalari va tarbiyachi, o'qituvchi tayyorlaydigan Oliy va o'rta maxsus (kasb-xunar kollejlari) o'quv yurtlarida turizmni o'qitish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari bayon qilingan. Bundan turizmga aloqador bo'lgan o'quv yurtlari va turizm tashkilotlari ham maqsadli foydalanishlari mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, turizm (sayr-ekskursiya va sayohat turlari) sohasida jamoatchi kadrlarni — instruktor va faollarni tayyorlash zamonaviy jismoniy tarbiya va sport tizimining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash orqali o'quvchi-yoshlar va talabalar orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, jamoaviy ruh va hamkorlikni mustahkamlash, o'z ona yurti, tarixiy-madaniy merosi va tabiiy boyliklariga hurmat bilan qarash singari fazilatlarini shakllantirish imkoniyati kengayadi.

Shu bilan birga, turizm yo'nalishidagi jamoatchi kadrlar va instruktorlarni tayyorlashda tizimli yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, respublikamizda mavjud tashkilot va jamiyatlarning hamkorligini kuchaytirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri

hisoblanadi. Ushbu jarayonlarning to'g'ri yo'lga qo'yilishi nafaqat o'quvchi va talabalar, balki keng jamoatchilikning ma'naviy-jismoniy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kelgusida turizm sohasida malakali kadrlarni tayyorlash, ularni amaliyotga samarali jalb etish hamda tarmoqlararo integratsiyani kuchaytirish orqali mamlakatimizda sog'lom, faol va vatanparvar avlodni tarbiyalashga keng zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Теория и методика спортивного туризма: учебник / под ред. В. А. Таймазова, Ю. Н. Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – С. 201–203.

2. Леонтьев, А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – М.: Смысл, 2004. – 351 с.

3. Matnazarov, O'. L., Sharipov, A. K. Oliy o'quv yurtlari jismoniy madaniyat mashg'ulotlarida inson omili // Ilm sar-chashmalari. – Urganch, 2005. – № 2. – B. 106–107.

4. Masharipov, Y. Sport psixologiyasi. – Samarqand: SamDU nashr-matbaa markazi, 2013. – 98 b.

5. Теория и методика спортивного туризма: учебник / под ред. В. А. Таймазова, Ю. Н. Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – С. 123–124.

6. Теория и методика спортивного туризма: учебник / под ред. В. А. Таймазова, Ю. Н. Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – С. 127.

7. Федотов, Ю. Н., Востоков, И. Е. Спортивно-оздоровительный туризм : учебник. – М.: Советский спорт, 2003. – 78 с.